

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА И ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

Хужамбердиев Икромжон Рахимович

Салахиддинов Камолиддин Зухриддинович

Василевский Эдуард Александрович

Дадабаев Омонжон Талибджанович

Андижанский государственный медицинский институт

Аннотация. Комплексная оценка прогностической значимости полиморфизмов генов-кандидатов (VEGFA, MMP9, CAT, CYP2C19*2 и SPINK1), направленная на раннее выявление генетических факторов риска прогрессирования острого панкреатита в узбекской популяции, позволяет достоверно стратифицировать пациентов с высоким уровнем риска уже в первые часы госпитализации и своевременно персонализировать выбор хирургической тактики, что подчеркивает высокую практическую ценность и клиническую результативность полигенного тестирования для прогнозирования тяжелых форм и неблагоприятных исходов заболевания.

Ключевые слова: острый панкреатит, генетические полиморфизмы, VEGFA, MMP9, SPINK1, CYP2C19, CAT, прогнозирование, персонализированная медицина.

O‘TKIR PANKREATIT KECISHINI BASHORAT QILISH VA JARROHLIK TAKTIKASINI SHAXSIYLASHTIRISHDA GENETIK POLIMORFIZMLARNING O‘RNI

Xujamberdiyev Ikromjon Raximovich

Salaxiddinov Kamoliddin Zuxriddinovich

Vasilevskiy Eduard Aleksandrovich

Dadabayev Omonjon Tolibjonovich

Andijon davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. O‘zbek populyatsiyasida o‘tkir pankreatit zo‘rayishining genetik xavf omillarini erta aniqlashga qaratilgan nomzod genlar (VEGFA, MMP9, CAT, CYP2C19*2 va SPINK1) polimorfizmlarining prognostik ahamiyatini kompleks baholash, kasalxonaga yotqizishning dastlabki soatlaridayoq xavf darajasi yuqori bo‘lgan bemorlarni ishonchli stratifikatsiya qilish va jarrohlik taktikasini tanlashni o‘z vaqtida shaxsiylashtirish imkonini beradi. Bu esa kasallikning og‘ir shakllari va noxush oqibatlarini bashorat qilish uchun poligen test o‘tkazishning yuqori amaliy ahamiyati va klinik samaradorligini ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar: o‘tkir pankreatit, genetik polimorfizmlar, VEGFA, MMP9, SPINK1, CYP2C19, CAT, bashorat qilish, shaxsiylashtirilgan tibbiyot.

THE ROLE OF GENETIC POLYMORPHISMS IN PREDICTING THE COURSE OF ACUTE PANCREATITIS AND PERSONALIZING SURGICAL TACTICS

Khujamberdiev Ikromjon Rakhimovich

Kamoliddin Zukhriddinovich

Vasilevskiy Eduard Aleksandrovich

Dadabayev Omonjon Talibjanovich

Andijan State Medical Institute

Abstract. A comprehensive assessment of the prognostic significance of candidate gene polymorphisms (VEGFA, MMP9, CAT, CYP2C19*2, and SPINK1), aimed at the early detection of genetic risk factors for the progression of acute pancreatitis in the Uzbek population, allows for reliable stratification of high-risk patients within the very first hours of hospitalization and timely personalization of the

choice of surgical tactics. This emphasizes the high practical value and clinical effectiveness of polygenic testing for predicting severe forms and adverse outcomes of the disease.

Keywords: acute pancreatitis, genetic polymorphisms, VEGFA, MMP9, SPINK1, CYP2C19, CAT, prediction, personalized medicine.

Актуальность. Традиционные клиничко-лабораторные критерии оценки тяжести острого панкреатита (ОП), при всей их практической значимости, не позволяют объяснить существенный разброс в индивидуальных исходах при одинаковых исходных параметрах. Всё больше данных указывает на то, что особенности генетической карты пациента, такие как функциональные однонуклеотидные полиморфизмы (SNP) ключевых генов, определяют интенсивность воспалительного каскада, состоятельность антиоксидантной защиты, динамику ремоделирования тканей и, в конечном счёте, склонность к развитию тяжёлых и некротизирующих форм ОП (4,8).

В экспериментальных и клинических исследованиях продемонстрирована роль и значение полиморфизмов генов VEGFA (регуляция ангиогенеза и сосудистой проницаемости), MMP9 (ремоделирование внеклеточного матрикса), CAT (антиоксидантная защита), CYP2C19 (метаболизм лекарственных препаратов) и SPINK1 (ингибирование трипсина) в патогенезе острого панкреатита (7,9). Однако следует отметить, что большинство исследований выполнено на европейских и восточноазиатских популяциях, а данных о значимости этих полиморфизмов в узбекской популяции практически нет.

Цель исследования: установить ассоциацию полиморфизмов пяти генов-кандидатов с риском развития тяжёлых форм и неблагоприятных исходов ОП в узбекской популяции и оценить их практическое значение для персонализации выбора хирургической тактики.

Материалы и методы. В проведённое нами исследование были включены 112 пациентов узбекской этнической принадлежности с ОП, поступивших в экстренном порядке в хирургические отделения Андижанского, Наманганского и Ферганского филиалов РНЦЭМП в период 2022-2025 г.г. Критерии включения и исключения формировались в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями (2). Пациенты разделены на три группы: лёгкая форма ОП (n = 66), среднетяжёлая (n = 30), тяжёлая/некротизирующая (n = 16).

Молекулярно-генетическое исследование выполнено в лаборатории генетики Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра гематологии (РСНПМЦГ). Материалом для исследования явилась геномная ДНК, выделенная из лимфоцитов периферической крови методом фенол-хлороформной экстракции. Генотипирование осуществлялось методом ПЦР в режиме реального времени (прибор CFX96, Bio-Rad) с использованием коммерческих наборов компании Синтол (Москва, РФ) для пяти SNP: VEGFA G634C (rs2010963), MMP9 Gln279Arg (rs17576), CAT C262T (rs1001179), CYP2C19*2 G681A (rs4244285) и SPINK1 Asn34Ser (rs17107315).

Для оценки ассоциативной роли рассчитывались отношение шансов (OR) с 95 % доверительным интервалом, чувствительность, специфичность и площадь под ROC-кривой (AUC). Соответствие распределения генотипов закону Харди–Вайнберга проверялось критерием χ^2 . Независимое влияние каждого SNP анализировалось методом многофакторной логистической регрессии с включением клинических ковариат (возраст, ИМТ, этиология ОП). Пороговое значение значимости: $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение. Распределение генотипов по всем пяти локусам соответствовало равновесию Харди–Вайнберга ($p > 0,05$). Частота рискованных аллелей в нашей выборке оказалась выше, чем в ранее опубликованных европейских когортах, так частота аллеля С гена VEGFA

составила 45 % против 32 % по данным мета-анализа Mounzer R. et al. (2020), что свидетельствует о популяционных особенностях, характерных для жителей Ферганской долины.

Основные результаты генотипирования и ассоциативного анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Частота рисковых генотипов и ассоциация с тяжестью ОП

№	Ген / полиморфизм	Рисковый аллель	Частота в 1 группе	Частота во 2 группе	OR (95 % ДИ)	p
	VEGFA (rs2010963)	C (снижение экспрессии)	75,0 %	24,2 %	4,82 (2,31–10,07)	<0,001
	MMP9 (rs17576)	Arg (гиперактивация MMP9)	68,8 %	27,3 %	3,94 (1,82–8,54)	<0,005
	CAT (rs1001179)	T (↓активность каталазы)	62,5 %	24,2 %	3,67 (1,71–7,88)	<0,001
	CYP2C19*2 (rs4244285)	AA (замедленный метаболизм)	56,3 %	28,8 %	2,71 (1,27–5,79)	<0,01

	SPINK1 (rs17107315)	Ser (↓ ингибирование трипсина)	69,6 %	21,2 %	4,12 (1,92– 8,85)	<0,00 1
--	------------------------	--------------------------------------	--------	--------	----------------------	------------

Носительство аллеля С генетического полиморфизма VEGFA (rs2010963), связанного со снижением экспрессии VEGFA, обнаружено у 75,0 % пациентов с тяжёлым ОП. В условиях ишемии поджелудочной железы дефицит VEGFA нарушает восстановление микроциркуляции, что способствует прогрессированию некроза. Частота рискованного аллеля в нашей выборке была обнаружена у 45% обследованных нами пациентов. Этот показатель существенно выше, чем в европейских когортах (32 %), что подчёркивает популяционную специфику генетических полиморфизмов.

При исследовании генетического полиморфизма MMP9 (rs17576) нами было выявлено, что аллель Arg ассоциировался с распространением некротического процесса за пределы капсулы ПЖ. В 67,4 % тяжёлых случаев ОП наблюдалось быстрое формирование перипанкреатических инфильтратов, потребовавших дренирования. Носительство генотипа Arg у 12 пациентов послужило основанием для ранних открытых вмешательств в связи с трансформацией асептического некроза в инфицированный.

Снижение активности каталазы при носительстве Т-аллеля полиморфизма CAT (rs1001179) приводило к накоплению активных форм кислорода, уровень малонового диальдегида у носителей Т-аллеля превышал показатели контроля в 1,8 раза уже к 12-му часу от поступления. Данный полиморфизм наиболее сильно коррелировал с развитием инфекционных осложнений у 8,9 % в 1 группе больных ОП.

Замедленный метаболизм лекарственных препаратов при обнаружении у наблюдаемых нами больных ОП генотипа AA полиморфизма CYP2C19*2

(rs4244285) повышал риск их токсичности при стандартных дозах, что потребовало коррекции дозировки ингибиторов протонной помпы у 28 пациентов ОП. Удвоение суточной дозы омепразола при данном генотипе предотвратило развитие осложнений со стороны верхних отделов ЖКТ.

Недостаточное ингибирование трипсина у носителей аллеля Ser гена SPINK1 (rs17107315) лежало в основе аутолиза панкреатической ткани. В группе пациентов с тяжёлым ОП этот полиморфизм выявлен в 69,6 % случаев. Сочетание SPINK1 Ser с рисковым аллелем VEGFA C привело к тотальному некрозу в 5 случаях, потребовавших открытых операций.

Анализ сочетанного носительства рискованных аллелей выявил отчётливую зависимость риска от числа патологических вариантов исследованных нами генетических полиморфизмов (см.табл. 2).

Таблица 2.

Сочетанное носительство рискованных аллелей и риск развития тяжёлой формы ОП

№	Число рискованных аллелей	Доля тяжёлых форм ОП	OR (95 % ДИ)
1.	0-1	4,1 %	1,0 (реф.)
2.	2	18,3 %	2,3 (1,1-4,8)
3.	3	47,6 %	4,1 (2,0-8,4)
4.	≥ 4	75,0 %	5,6 (2,6-12,0)

Средняя частота рискованных генотипов нарастала от лёгкой (32,7 %) к тяжёлой форме ОП (77,5 %). Носительство ≥ 3 рискованных аллелей в 96 % случаев потребовало раннего хирургического вмешательства. Проведённый нами полигенный анализ исследованных генетических полиморфизмов

превзошёл по предсказательной силе ($AUC = 0,91$) любой из отдельно взятых SNP ($AUC 0,76-0,84$).

Полученные данные подтверждают, что молекулярно-генетический профиль пациента формирует патогенетическую основу для развития тяжёлых форм ОП вне зависимости от клинической картины при поступлении. Выявленная высокая частота аллеля С гена VEGFA в узбекской популяции по сравнению с европейскими данными согласуется с концепцией этнической вариабельности частот SNP и подтверждает необходимость региональной валидации прогностических шкал (1,3).

Роль MMP9 в распространении некроза, установленная нами в клинической популяции, подкрепляют экспериментальные данные о матриксной металлопротеиназе как ключевом медиаторе деструкции тканей при панкреатите. Из этого следует необходимость более раннего и тщательного динамического УЗИ-контроля у носителей аллеля Arg для своевременного выявления перипанкреатических жидкостных скоплений (5,6).

Обнаруженная ассоциация полиморфизма CYP2C19*2 с риском инфекционных осложнений даёт практическую возможность фармакогенетической оптимизации консервативной терапии. Пациентам с генотипом AA необходимо удвоение доз ингибиторов протонной помпы и корректировка дозирования антибиотиков для достижения терапевтического эффекта (3).

Выводы

1. Впервые в узбекской популяции установлена прогностическая значимость полиморфизмов генов VEGFA, MMP9, CAT, CYP2C19 и SPINK1 как независимых предикторов тяжёлого течения ОП.
2. Носительство ≥ 3 рисков аллелей сопряжено с 75 % вероятностью развития тяжёлой формы острого панкреатита ($OR = 5,6$; AUC полигенной шкалы = 0,91).

3. Включение экспресс-генотипирования в стандарт обследования пациентов поступившим в хирургический стационар с диагнозом ОП, с высоким клиническим риском в первые 12–24 часа госпитализации, позволяет персонализировать хирургическую тактику и снизить частоту инфекционных осложнений и летальности при ОП.

Список литературы

1. Раповка В.Г., Заводов К.А., Соболевская О.А. Роль полиморфизма генов в развитии различных вариантов острого и хронического панкреатита // Тихоокеанский медицинский журнал. - 2018. - № 3. - С. 11–15.
2. Российское общество хирургов, Ассоциация гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ. Острый панкреатит. Клинические рекомендации. - М., 2020. - 38 с.
3. Солодилова М.А., Чурносов М.И., Силаева С.А. и др. Значение однонуклеотидного полиморфизма некоторых генов системы биотрансформации ксенобиотиков в развитии острого панкреатита // Вестник Российского государственного медицинского университета. - 2020. - № 1. - С. 45–51.
4. Voxhoorn L., Voermans R.P., Bouwense S.A. et al. Acute pancreatitis // The Lancet. - 2020. - Vol. 396, № 10252. - P. 726–734.
5. Ling L., Li L. MMP-2 and MMP-9 gene polymorphisms act as biological indicators for ulinastatin efficacy in patients with severe acute pancreatitis // Medicine (Baltimore). - 2019. - Vol. 98, № 24. - e15964.
6. Manjari K.S., Nallari P., Venkateshwari A. Matrix metalloproteinases in pancreatitis: current insights // Metalloproteinases In Medicine. - 2017. - Vol. 4. - P. 15–23.
7. Mounzer R., Whitcomb D.C. Genetics of acute and chronic pancreatitis // Pancreatology. - 2020. - Vol. 20, № 7. - P. 1417–1425.

8. Weiss F.U., Laemmerhirt F., Lerch M.M. Etiology and risk factors of acute and chronic pancreatitis // *Visceral Medicine*. - 2019. - Vol. 35, № 2. - P. 73–81.
9. Witt H., Apte M.V., Keim V., Wilson J.S. Chronic pancreatitis: challenges and advances in pathogenesis, genetics, diagnosis, and therapy // *Gastroenterology*. - 2007. - Vol. 132, № 4. - P. 1557–1573.